

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“Маъмурий ишлар судловга тегишлилигининг илмий-назарий асослари”

Акбарова Бибихон Адхамовна

Наманган вилояти Наманган

туманлараро маъмурий судининг судьяси

Аннотация: судлар фаолиятида шунингдек процессуал ҳуқуқ назариясида тааллуқлилик институти, унинг қўлланиш амалиёти долзарб аҳамият касб этади. Бунда низоларнинг судга тааллуқлилиги ёки айнан қайси судлар томонидан кўриб ҳал қилиниши ўрганиш муҳим ўрин тутди.

Калит сўзлар: тааллуқлилик, тегишлилик, судловлилик, оммавий ҳуқуқий муносабатлар, судгача низони ҳал этиш, манфаатдор шахс, маъмурий орган.

Аннотация: В деятельности судов, а также в теории процессуального права первостепенное значение имеет институт подведомственности и практика его применения. На этом месте важно изучить, подведомственность споров суду или какие суды будут их рассматривать.

Ключевые слова: подведомственность, подсудность, публично-правовые отношения, досудебное разрешение споров, заинтересованная сторона, административный орган.

Annotation: in the activity of the courts as well as the Institute of relativity in the theory of procession law, the practice of its application is of paramount importance. That holds an important place in studying the suitability of disputes or exactly which courts to be considered and resolved.

Keywords: adjudication, belonging, conviction, public legal relations, pre-trial dispute resolution, interested person, administrative body.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида 2022 йил 28 январ куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги фармони қабул қилинди.

Тараққиёт стратегиясида белгиланган устивор вазифаларни амалга ошириш мақсадида 2022 йил 29 январ куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғриси” даги 107-сонли қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорда маъмурий судларнинг ролини кучайтириш, маъмурий судга тааллуқли ишлар доирасини қайта кўриб чиқиш орқали, айрим низоларни маъмурий суднинг судловига тааллуқлилигини процессуал ҳуқуқ нормаларида белгилаш назарда тутилди.

Маъмурий суд ишларини юритишда судловга таллуқдилиқ қоидалари билан бирга тегишлилик қоидалари ҳам ўз аҳамиятига эга. Судга тегишлилик суд ишини юритишда алоҳида институт ҳисобланади ва тааллуқлилиқ, судга тааллуқлилиқ таркибий қисмидан келиб чиққан ҳуқуқий нормаларни ўз ичига олади.

Тааллуқлилиқ, судга тааллуқлилиқ, тегишлилик тушунчаларни алоҳида тушунча сифатида ажратиб олишимиз учун уларни мазмунини очиб берувчи таърифларни процессуал қонунчилик нормаларига алоҳида тариф берган ҳолда киритиш лозим.

Тегишлиликни белгилашда низонинг предмети, жавобгарнинг жойлашган манзили, тарафлар ва уларнинг муносабатларининг хусусияти асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексида судловга тегишлилик қоидалари ўз аксини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

топган бўлиб, судловга тегишлиликнинг умумий қоидаларига кўра фуқаронинг ёки юридик шахснинг аризаси (шикояти) қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган маъмурий орган жойлашган ер ёхуд мансабдор шахснинг иш жойи бўйича судга тақдим этилади¹.

Мазкур норма ҳудудий тегишлилик – маъмурий судга тааллуқли бўлган низони муайян ҳудудда жойлашган маъмурий судда кўрилишини қонунда белгиланганлиги. Бунда жавобгарнинг жойлашган манзили мазкур тегишлиликнинг турини белгилашда асос бўлиб хизмат қилади.

28-моддага асосан маъмурий ишларнинг судловга тегишлилик қоидасига кўра, судга тааллуқли ишлар туман (шаҳар) маъмурий судлари томонидан кўрилади, бундан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар маъмурий суди ва Ўзбекистон Республикаси Олий суди судловига тегишли ишлар мустасно деган қоида белгиланган². Шунингдек, 29-моддада тегишлилик қоидасига янада аниқлик киритилади ва Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар маъмурий суди судловига тегишли ишларга урғу берилади : Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар маъмурий суди биринчи инстанция суди сифатида давлат сири билан боғлиқ бўлган ишларни кўради. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар маъмурий суди алоҳида ҳолатларга қараб, ҳар қандай ишни туман (шаҳар) судидан олиб қўйишга ва уни биринчи инстанция бўйича ўзининг иш юритувига қабул қилишга, ишни бир суддан бошқасига ўтказишга ҳақли³.

Маъмурий суд ишларини юритишда тегишлиликнинг бир нечта кўринишини кузатиш мумкин:

1) Турдош, яъни предмет бўйича тегишлилик – низо предметдан

¹ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 32-модда. 2018й <https://lex.uz/docs/3527353>

² Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 28-модда. 2018й <https://lex.uz/docs/3527353>

³ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 29-модда. 2018й <https://lex.uz/docs/3527353>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

келиб чиқиб маъмурий суд бўғимлари ўртасида ишни кўриб чиқиш ваколатларини чегараланиши. Турдош тегишлилик туманлараро маъмурий судининг вилоят судлари, Тошкент шаҳар, Қорақолпоғистон Республикаси маъмурий судларидан, бу судларнинг ваколатлариини Ўзбекистон Республикаси Олий суди ваколатларидан ажратиб оламиз. Тегишлиликни ҳал этишнинг мазкур турида низо ва унинг предмети асос бўлади.

2) Маъмурий ишларнинг Олий суд ва харбий судлар судловига тегишлилиги ҳам алоҳида моддалар асосида белгилаб қўйилган:

Ўзбекистон Республикаси Олий суди биринчи инстанция суди сифатида қуйидаги маъмурий ишларни тегишлилик қويدаси бўйича кўриб чиқади (МСИЮтК 30-модда) :

1) идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар юзасидан низолашиш тўғрисидаги;

2) Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси хатти-ҳаракатлари (қарорлари) юзасидан низолашиш ҳақидаги ишларни кўриб чиқади⁴.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди қонун билан ўз ваколатларига киритилган бошқа ишларни ҳам биринчи инстанция суди сифатида кўриши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди алоҳида ҳолатларга қараб, ҳар қандай ишни исталган маъмурий суддан олиб қўйишга ва уни биринчи инстанция бўйича ўзининг иш юритувига қабул қилишга, ишни бир суддан бошқасига ўтказишга ҳуқуқига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёсати томонидан ҳал қилув қарори, қарор бекор қилиниб, иш янгидан кўриш учун биринчи инстанция судига юборилган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси Олий суди ишни биринчи инстанция суди сифатида ўзининг иш юритувига қабул қилишга ҳақли.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 30-модда. 2018й
<https://lex.uz/docs/3527353>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистон Республикаси ҳарбий судлари эса қонун билан ўз ваколатига киритилган маъмурий ишларни кўриб чиқиш ваколатига эга⁵.

Маъмурий ишларнинг ҳарбий судлар судловига тегишлилиги нормасининг мавжудлиги ўз навбатида бир томондан ҳарбий хизматчиларнинг қўшимча ҳуқуқий кафолатлари оперативлигини таъминлаш нуқтаи назаридан ижтимоий муносабатларнинг тегишлилик критериялари асосида қонуний тартибга солиш имкониятини яратса, бошқа томондан, суд ваколатига кирувчи ишларни амалга оширишда тегишлилик бўйича минимал талабларнинг амал қилинмаслиги билан адолатли судни амалга оширишда қийинчиликлар туғдириши мумкин⁶.

Юқорида қайд этилаганлардан ташқари аризачининг хоҳишига ёки танловига кўра ҳам судловга тегишлилик белгиланиши мумкин, яъни - турли ерларда жойлашган бир нечта жавобгарга нисбатан ариза (шикоят) аризачининг танлови бўйича жавобгарлардан бири жойлашган ердаги судга тақдим этилиши мумкин.

Тегишлилик қондасининг бир қисми сифатида маъмурий ишларни кўришда судлар ишни бир суддан бошқасига ўтказиш ҳуқуқига эга бўлиб кодексда бунга аниқлик киритилади. Суд томонидан судловга тегишлилик қоидаларига риоя этилган ҳолда қабул қилиб олинган иш, гарчи кейинчалик бошқа маъмурий суднинг судловига тегишли бўлиб қолса ҳам, илгариги суд томонидан мазмунан кўрилиши керак. Ишни бир маъмурий суддан бошқа маъмурий судга ўтказиш қуйидаги ҳолларда амалга оширилади: (МСИЮтК 34-модда):

Суд ишни қуйидаги ҳолларда бошқа маъмурий судга ўтказди, агар:

- 1) иш судловга тегишлилик қондасини бузган ҳолда қабул

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 31-модда. 2018й <https://lex.uz/docs/3527353>

⁶ Любимова Е. В. “Критерии подведомственности и подсудности в кодексе административного судопроизводства РФ”, Вестник омского университета. Серия «право». 2015. № 3 (44). С. 221-225.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қилинганлиги ишни шу судда кўриш вақтида маълум бўлса;

2) бир ёки бир нечта судья рад қилинганидан кейин уларни мазкур судда алмаштириш мумкин бўлмай қолса, шунингдек ишни ушбу судда кўриш мумкин бўлмай қолган бошқа ҳолларда⁷.

Ишни кўриш бошқа маъмурий судга ўтказилганда, иш бошқа судга тўғрисида ажрим чиқарилиши билан расмийлаштирилади. Бир суддан бошқа судга юборилган иш у юборилган судда кўриш учун белгиланган процессуал тартибларга амал қилган ҳолда қабул қилиб олиниши керак.

Маъмурий судлар ўртасида судловга тегишлилик бўйича низолар юзага келиши мумкин. Маъмурий судларнинг судловга тегишлилик юзасидан муоммолар асосан ҳудудларнинг чегаралари ўзгарганида юзага келиши мумкин, яъни бирор-бир вилоят, туман, шаҳарларнинг ҳудудларига ўзгартиришлар киритилганида. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси ҳамда ушбу кодекс нормаларига шарҳ сифатида Олий суд Пленумининг қарорлари, шу жумладан Олий суд Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги «Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида»ги қарор билан янада аниқлик киритиб ўтилган ва бу пленум қарори амалиётда судловга тегишлилик ва таллуқлилик бўйича тушунмовчиликлар юзага келишини олдини олишга қаратилган.

Миллий қонунчилигимизда маъмурий судлар фаолиятидаги тегишлилик институтини янада такомиллаштириш низоларни адолатли, қонуний ва ўз вақтида кўриб, хал қилинишида муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 34-модда. 2018й
<https://lex.uz/docs/3527353>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1.Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси,. 04.08.2022 й., 03/22/786/0705-сон
<https://lex.uz/docs/3527353>

2.Любимова Е. В. “Критерии подведомственности и подсудности в кодексе административного судопроизводства РФ”, Вестник омского университета. Серия «право». 2015. № 3 (44). С. 221-225.

